

УДК
DOI

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и
дистанционного обучения
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье обозначена актуальность внедрения адаптивной стратегии в деятельность образовательной организации высшего образования ЛНР в условиях постоянного изменения внешней среды; описаны главные принципы стратегических ориентиров адаптивной стратегии в управлении образовательной организацией.

Ключевые слова: адаптивная стратегия, стратегия образовательной организации, стратегические ориентиры высшего образования

MODELING THE CONDITIONS OF AN ADAPTIVE STRATEGY OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION

KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Department of Continuing Professional
Education, Director of the Institute of Continuing
Professional Education and Distance Learning
Lugansk State University named Vladimir Dahl,
Lugansk , Luhansk People's Republic

The article outlines the relevance of introducing an adaptive strategy into the activities of an educational organization of higher education in the LPR in the context of a constant change in the external environment; the main principles of the strategic guidelines of the adaptive strategy in the management of an educational organization are described.

Keywords: adaptive strategy, educational organization strategy, higher education strategic guidelines

Постановка задачи. Рынок образовательных услуг постоянно претерпевает реформирования и изменения, что в свою очередь

выдвигает новые условия к системе образовательных услуг организаций высшего образования. Всё больше механизм управления эффективностью системы образования ориентируется на субъекты процесса образования. Конкуренция в сфере услуг образования возрастает с каждым годом. Кроме государственных образовательных организаций развитие приобретают частные организации. В России особое внимание уделяется стратегическим ориентирам социально-экономического образования и страны. Система образования для любого государства является структурообразующим фактором подготовки квалифицированных кадров и воспроизведения человеческого капитала, кроме того, он определяет направления и перспективы развития экономики. В данный момент Луганской Народной Республике активного развития сферы образования со стороны государства не прослеживается.

Особо остро в системе образовательной организации высшего образования стоит вопрос стратегического управления, который способствует оперативному реагированию на изменения окружающей среды. На практике педагогические коллективы не заинтересованы или малоинформированы о стратегическом планировании образовательного процесса и непосредственной реализации стратегии.

Анализ последних исследований. Вопросами адаптивной стратегии образовательной организации высшего образования отведено достаточно мало исследований. Теоретические и практические вопросы рассматривали в своих работах такие научные деятели, как: Н.А. Заруба, М.Н. Субботина и И.И. Топлина, но вопрос моделирования условий и стратегических ориентиров адаптивной стратегии образовательной организации высшего образования раскрыт не был.

Цель данной статьи: осуществить анализ теоретических и практических подходов по вопросу моделирования условий и стратегических ориентиров адаптивной стратегии в управлении образовательной организации.

Основное содержание статьи. Образовательная система называется адаптивной, если способствует обучающемуся в достижении конкретного уровня профессионального развития в соответствии с его способностями и образованием. Система адаптивного образования обладает следующими свойствами: гибкость, открытость и полиструктурность, благодаря чему способна вывести обучающегося на качественно новый потенциальный уровень знаний, адаптируя его тем самым к условиям рынка.

В свою очередь адаптивная стратегия образовательной организации предполагает приспособление имеющихся элементов педагогической системы, как:

– методология, способы и средства обучения;

- цели образовательной организации высшего образования;
- содержание обучения;
- способы и формы организации обучающейся деятельности;
- анализ и диагностика результатов.

В частности, под стратегией подразумевают планы и программы достижения целей, основываясь, на чём разрабатываются комплексы индивидуальных целей подразделений организации. Вследствие ресурсы распределяются по конкретным задачам. Поэтому реализация стратегии уже воспринимается как тактика. При этом стратегия обуславливается политикой образовательной организации, принимает во внимание направления подготовки обучающихся, и развивает наиболее выгодные направления.

Миссия образовательной организации высшего образования уникальна тем, что охватывает на всех этапах образовательного процесса всех участников. В образовательной организации, как и соответствующей некоммерческой организации, миссия не имеет цели получения прибыли, поэтому главная тема – удовлетворение уставных целей. Она имеет как общие элементы, так и специфические, которые присущие комплексу образования, и даже уникальные. Основываясь на миссии, происходит процесс целеполагания и разработка стратегии.

Стоит учитывать, что разработка стратегии должна быть направлена на развитие потенциала образовательной организации, нацелена на качественно новые задачи для достижения желаемых результатов, а не исключительно на реакцию относительно текущих событий (рис. 1).

Рис. 1. Структура стратегической направленности образовательной организации

Чаще всего адаптивная стратегия применяется, когда на образовательную организацию действуют факторы, которые сложно прогнозировать, а тем самым являются как полностью, так и частично

неизвестными. При данной стратегии адаптации образовательная организация высшего образования пытается накопить информацию о данных факторах и выявить их особенности (рис. 2).

Рис. 2. Способы стратегической адаптации образовательной организации высшего образования к внешней среде

Сейчас рынок образования Луганской Народной Республики имеет ряд государственных образовательных организаций высшего образования (табл. 1). Все они уже проходят стадии адаптации посредством интеграции и поддержки со стороны Российской Федерации, однако адаптивной стратегии в их деятельности не наблюдается.

Модель адаптивного управления педагогическо-социальными системами состоит из двух элементов: адаптивная стратегия планирования и регулирования. В свою очередь они структурно идентичны и состоят из взаимозависимых звеньев: модель планирования, и, соответственно, регулирования; моделирующее формирование процесса, непосредственно его формирование, имитационный адаптер и объектный.

Таблица 1

Образовательные организации высшего образования ЛНР

№ пор.	Статус образовательной организации	Наименование образовательной организации
1	Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики	«Донбасский государственный технический институт»
2	Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики	«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»
3	Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики	«Луганский государственный педагогический университет»
4	Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики	«Луганский государственный аграрный университет»
5	Государственное учреждение Луганской Народной Республики	«Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»
6	Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной Республики	«Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского»
7	Государственное учреждение Луганской Народной Республики	«Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко»
8	Государственное учреждение Луганской Народной Республики	«Луганский республиканский центр дополнительного профессионального образования»

В центре разработки адаптивной стратегии образовательного учреждения высшего образования концепция адаптации, что с научной точки зрения считается стратегией приспособления. Она заключается в комбинации самых выгодных методов действий, учитывая факторы внешней окружающей среды и внутренней, в том числе и для образовательных организаций. Основные силы направляются на активное применение сильных сторон, минимизацию негативных воздействий, развитие положительных тенденций и параллельное замедление, и даже игнорирование. Таким образом, суть заключается в адаптации образовательной организации к внешнему миру.

Стоит рассматривать адаптивную стратегию как управленческий процесс. Посредством управленческих действий и гибких методов управления достигаются желаемые результаты. Поэтому такой вид управления можно назвать «по ситуации», из-за базирования на

ситуационном подходе, который учитывает внутренние тенденции развития. В центре адаптивной стратегии лежит формирование условий для эффективного развития тенденции образовательной организации. Это можно описать другими словами – как воздействия в точках резонанса, которые непременно приведут к результатам.

Адаптивная стратегия в системе обучения, как и любая другая система, также состоит из основополагающих принципов. Адаптация в процессе обучения происходит в условиях личностно-деятельностного подхода, поэтому фундаментальные личностные категории, как: индивидуальность, личность, рефлексия – всегда стоят на первом месте. Поэтому адаптивная стратегия при организации процесса обучения соответствует принципу индивидуализации в теоретическом и практическом смысле.

В процессе разработки адаптивной стратегии, основываясь на объединении целей основных участников образовательного процесса и SWOT-анализа, формируется стратегическое мышление через согласование с аппаратом управления и обсуждение концепции развития в целом образовательной организации, рекомендация развития, создание новых видов услуг, совершенствование уже оказываемых услуг, разработка проектов для достижения целей и подготовка установок для дальнейшего долгосрочного планирования, а, соответственно, и разработка плана стратегии и контроль их исполнения.

Принятие своевременных управленческих решений, основываясь на нестабильности ситуации, например, внесение изменений в политику со стороны правительства, действия конкурентных образовательных организаций и даже результаты научно-технических достижений требуют от управленческой системы применения ранжирования стратегических задач.

Данная система предусматривает следующие действия:

непрерывное наблюдение за внешней средой и анализ политических, рыночных, научно-технических, социальных и общеэкономических факторов;

осведомление руководства о результатах исследования и ранжирование задач по важности исполнения:

а) требующие немедленного исполнения;

б) задачи, решаемые в пределах последующего планового периода,

в) важные задачи, требующие непрерывного контроля;

г) задачи, не требующие внимания и принятия по ним управленческих решений.

Моделирование адаптивной стратегии образовательного учреждения высшего образования происходит от анализа рыночной среды, которая динамично развивается, а также прогноза изменения

рынка образовательных услуг. Образовательная организация формирует уникальную общую стратегию, которая отображает направление развития и комбинацию возможных стратегических направлений, учитывая условия рынка и собственные возможности. Подразделения образовательной организации также разрабатывают стратегии, согласно общей стратегии образовательной организации, и заключаются они в разработке стратегических образовательных программ и разделении по ним ресурсов. Отдельные же программы могут включать ряд функциональных стратегий, которые основываются на определении целевой аудитории с применением различных средств продвижения.

В свою очередь адаптивность образовательной организации возможно оценить следующими показателями: гибкость учебных планов и отдельных элементов; свобода выбора студентами профиля подготовки; новизна и обновление специальностей; разнообразие образовательных услуг; инновационность оборудования; универсальность применяемого учебного оборудования; обновляемость кадров: научных преподавательских и управленческих; использование в процессе обучения современных и актуальных достижений науки; степень свободы в принятии управленческих решений и их оперативность. Базовая стратегия образовательной организации постоянно корректируется в зависимости от изменений внешней среды и результатов деятельности образовательной организации.

Среди инструментов, которые могут быть заложены в основу адаптивной стратегии образовательной организации высшего образования являются: всеобщее управление качеством, улучшение и реинжиниринг бизнес-процессов, управление производством образовательных услуг, которое сконцентрировано на потребителе. Анализ указанных механизмов и концепций с позиции теории сложных адаптивных систем и потенциала средств разработки сложных систем, способность смоделировать новую стратегию и механизмы управления образовательной организацией высшего образования в нестабильной бизнес-среде. Адаптивная стратегия сфокусирована на внедрении методов адаптации образовательной организации к рыночной среде и заключается в перепланировке основных целей, стратегии, бизнес-процессов, а также введения новых образовательных услуг и программ.

Готовность образовательной организации высшего образования к исполнению множества из потенциальных вариантов адаптивного стратегического развития методами комплекса стандартов обеспечивается его образованием, основываясь на комплексе взятых за основу методов и принципов стандартизации: программного целевого метода, а также динамичности и опережающего развития стандартов.

Алгоритм адаптации образовательной организации к внешней среде – это процесс преобразования механизмами входных данных в

совершенствовании бизнес-процессов управления и производства, согласно бизнес-правилам. Приведенный алгоритм является типовым и может детализироваться, при этом не должно возникать противоречий в дальнейшей работе (табл. 2).

Таблица 2

Механизмы бизнес-процесса стратегической адаптации образовательной организации высшего образования к бизнес-среде

Этап	Алгоритм
1	Прогнозирование нестабильности бизнес-среды
1.1	Если необходимости в адаптации стратегического управления нет – перейти к пункту 2.1
2	Непосредственная адаптация стратегического управления
2.1	Если нет необходимости в адаптации бизнес-процессов управления и производства – перейти к пункту 3.1
3	Адаптация бизнес-процессов управления и производства
3.1	В случае если нет необходимости в адаптации бизнес-правил – перейти к пункту 4.1
4	Адаптация бизнес-правил
4.1	Перейти к этапу 1

Из табл. 2 следует, что алгоритм циклический, и все этапы тесно взаимосвязаны. Всего в механизме адаптации образовательной организации насчитывается 4 основных этапа.

Готовность образовательной организации к исполнению прогнозируемых вариантов стратегического преобразования посредством комплекса стандартов организации может быть достигнуто его формированием на базе положенных в его основу методов и принципов стандартизации: принципа динамичности и опережающей стандартизации, а также программно-целевого метода.

Выводы. В настоящее время выживание образовательной организации высшего образования, устойчивость и конкурентоспособность обеспечиваются не только эффективностью образовательного процесса и соотношения цены-качества, но и благодаря возможности предоставить для индивидуального потребителя уникальный и интересный образовательный продукт. Актуальным фактором успеха образовательной организации стала адаптивная стратегия, которая нацелена на качественно новые инновационные образовательные продукты и услуги, способность оперативно реагировать на изменения рынка и трансформировать методы и процессы обучения с целью повышения их эффективности, при этом учитывая отечественный и зарубежный опыт и достижения лучших образовательных организаций высшего образования.

Список использованных источников

1. Заруба, Н.А. Управление образованием: адаптивный подход / Н.А. Заруба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sworld.com.ua/konfer26/397.pdf>
2. Субботина, М.Н. Методическая разработка «Основы адаптивной педагогики» / М.Н. Субботина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovy-adaptivnoj-pedagogiki-5841893.html>
3. Топлина, И.И. Моделирование адаптивной маркетинговой стратегии ВУЗА / И.И. Топлина // TERRA ECONOMICUS Экономический вестник Ростовского государственного университета – 2009. – Т. 7. – № 4(часть 3)

УДК 334.72: 338.48

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных
языков,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье на основе рассмотрения мирового опыта развития государственно-частного партнёрства в туризме и сфере гостеприимства и анализа специфики развития отрасли в РФ и ДНР были обоснованы направления имплементации зарубежного опыта, и акцентированы важнейшие аспекты эффективной реализации партнёрства в данной сфере деятельности. Также в статье обоснован концептуальный подход к формированию механизма государственно-частного партнёрства в сфере туризма и гостеприимства ДНР.

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство, механизм, туризм, гостеприимство, развитие*